

Science technology & Digital finance

journal homepage: <https://supportresult.uz/index.php/stdf>**THE IMPACT OF THE AMENDMENTS TO THE TAX LEGISLATION ON THE STATE BUDGET AND THE ECONOMY IN CONNECTION WITH THE ADOPTION OF THE MAIN DIRECTIONS OF TAX AND BUDGET POLICY FOR 2024****Sevinchov Ismatullo Musayevich***Tax committee under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan tax methodology department
tax advisory department state tax inspector general.***ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В НАЛОГОВОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ НА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ И ЭКОНОМИКУ В СВЯЗИ С ПРИНЯТИЕМ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ НАЛОГОВО-БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ НА 2024 ГОД****Севинчов Исмадулло Мусаевич***Налоговый комитет при Кабинете Министров Республики Узбекистан департамент методологии налогообложения отдел налогового консультирования главный государственный налоговый инспектор.***SOLIQ VA BYUDJET SIYOSATINING 2024-YILGA MO'ljALLANGAN ASOSIY YO'NALISHLARI QABUL QILINGANLIGI MUNOSABATI BILAN SOLIQ QONUNCHILIGIDAGI KIRITILGAN O'ZGARTISHLARNING DAVLAT BYUDJETIGA VA IQTISODIYOTGA TA'SIRI****Sevinchov Ismatullo Musayevich***O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Soliq qo'mitasi Soliq solish metodologiyasi departamenti Soliq solish bo'yicha maslahat bo'limi davlat soliq bosh inspektori.***abstract**

This article provides information on amendments and additions arising in the tax legislation in connection with the adoption of the law of the Republic of Uzbekistan No. 886 on the state budget of the Republic of Uzbekistan for 2024 and the measures to ensure the implementation of the state budget of the Republic of Uzbekistan No. 422 for 2024..

аннотация

В настоящей статье представлены изменения, внесенные в налоговое законодательство в связи с принятием Закона Республики Узбекистан № УП-886"о государственном бюджете Республики Узбекистан на 2024 год "и постановления Правительства Республики Узбекистан № УП-422"о мерах по обеспечению исполнения Закона Республики Узбекистан"О государственном бюджете Республики Узбекистан на 2024 год" и вот информация о добавках..

annotatsiya

Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasining "2024-yil uchun O'zbekiston Respublikasining davlat byudjeti to'g'risida"gi O'RQ-886-sonli Qonuni va O'zbekiston Respublikasining "2024-yil uchun O'zbekiston Respublikasining davlat byudjeti to'g'risida"gi Qonuni ijrosini ta'minlash chora tadbirlari to'g'risida"gi PQ-422-sonli qarori qabul qilinishi munosabati bilan soliq qonunchiligida yuzaga kelgan o'zgartirish va qo'shimchalar haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Keywords:

Tax, budget, tax code, income, economy.

Ключевые слова:

Налог, бюджет, налоговый кодекс, доходы, экономика.

Kalit so'zlar:

Soliq, byudjet, Soliq Kodeksi, daromad, iqtisodiyot.

©2024. *Sevinchov Ismatullo Musayevich.*

KIRISH

O‘zbekiston Respublikasining “2024-yil uchun O‘zbekiston Respublikasining davlat byudjeti to‘g‘risida”gi O‘RQ-886-sonli Qonuni va O‘zbekiston Respublikasining “2024-yil uchun O‘zbekiston Respublikasining davlat byudjeti to‘g‘risida”gi Qonuni ijrosini ta‘minlash chora tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-422-sonli qarori qabul qilinishi munosabati bilan soliq qonunchiligiga qator o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritildi.

Mazkur o‘zgartirishlar oqibatida 2024-yilda davlat byudjetiga qo‘shimcha mablag‘lar jalb qilinishi kutilmoqda.

ADABIYOTLAR SHARHI

O‘zbekiston Respublikasida soliq huquqiy munosabatlarini tartibga soluvchi asosiy qonun soliq kodeksi hisoblanadi.

Bu soliq kodeksi bo‘lib, davlatda soliqlar va boshqa to‘lovlarni belgilaydi, o‘zgartiradi va bekor qiladi. Soliq masalalarini tartibga soluvchi boshqa qonun hujjatlari Kodeksga zid bo‘lishi mumkin emas.

O‘zbekiston soliq qonunchiligining o‘ziga xos xususiyati shundaki, soliq stavkalari soliq kodeksi bilan belgisanada soliq siyosati har yili O‘zbekiston Respublikasi Byudjet parametrlari to‘g‘risidagi Qonuni bilan belgilanadi. Bundan tashqari, qonunosti hujjatlari soliqlarni hisoblash uchun zarur bo‘lgan turli xil ro‘yxatlar va ro‘yxatlarni belgilaydi, masalan, soddalashtirilgan soliqqa tortiladigan faoliyat turlari, aksiz

to‘lanadigan tovarlar va boshqalar. Shu sababli, boshqa normativ-huquqiy hujjatlar soliq qonunchiligining muhim tarkibiy qismidir, chunki to‘lanishi kerak bo‘lgan yakuniy miqdor ularga bog‘liq, soliq kodeksi esa soliq solishning umumiy qoidalarini, shuningdek to‘lovchilarning ayrim toifalari uchun ularning xususiyatlarini belgilaydi.

2023-yilning oxirida 2024-yil uchun qabul qilingan O‘zbekiston Respublikasining “2024-yil uchun O‘zbekiston Respublikasining davlat byudjeti to‘g‘risida”gi O‘RQ-886-sonli Qonuni va O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 29-dekabrda O‘zbekiston Respublikasining “2024-yil uchun O‘zbekiston Respublikasining davlat byudjeti to‘g‘risida”gi Qonuni ijrosini ta‘minlash chora tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-422-sonli qarorlari mavjud soliq qonunchiligiga qator o‘zgartrishlar kiritilishiga sabab bo‘ldi.

TADQIQOT METOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

Mazkur normativ huquqiy hujjatlarga asosan soliq qonunchiliga quyidagi qator o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritildi. Jumladan soliq kodeksining 46-moddasiga qo‘shimcha va o‘zgartirishlar kiritildi.

Soliq kodeksining 17- moddasida ko‘rsatilgan yig‘imlarning turlariga yuk ko‘tarish quvvati 10 tonnadan yuqori bo‘lgan avtotransporti vositalari va tirkamalarning avtomobil yo‘llari bo‘ylab harakatlanish huquqi uchun

yig'im turi kiritildi. Shu munosabat bilan Soliq kodeksining 455,456,457,458 va 460-moddalariga tegishli o'zgartirishlar kiritildi.

2024-yil uchun yuk ko'tarish quvvati 10 tonnadan yuqori bo'lgan yuk avtotransport vositalari va tirkamalarining avtomobil yo'llari bo'ylab harakatlanishi huquqi uchun yig'implar stavkalari quyidagicha belgilandi

yuk ko'tarish quvvati **10 tonnadan 25 tonnagacha** bo'lgan N2, N3 toifasidagi avtotransport vositalari va O4 toifasidagi tirkamalar uchun yig'im bazaviy hisoblash miqdorining 5 barobari miqdorida ya'ni **1 700 000 so'm** qilib belgilandi.

yuk ko'tarish quvvati **25 tonnadan 35 tonnagacha** bo'lgan N2, N3 toifasidagi avtotransport vositalari va O4 toifasidagi tirkamalar uchun yig'im bazaviy hisoblash miqdorining 8 barobari miqdorida ya'ni **2 720 000 so'm** qilib belgilandi.

yuk ko'tarish quvvati **35 tonna va undan yuqori bo'lgan N2, N3 toifasidagi avtotransport vositalari** va O4 toifasidagi tirkamalar uchun yig'im bazaviy hisoblash miqdorining 10 barobari miqdorida ya'ni **3 400 000 so'm** qilib belgilandi.

Yig'im Transport vazirligi hududiy boshqarmalari tomonidan yuk ko'tarish quvvati 10 tonnadan og'ir avtotransport vositalari va tirkamalariga qonunchilikda belgilangan tartibda avtomobil yo'llari bo'ylab harakatlanish **huquqini beruvchi ruxsatnoma berish chog'ida undiriladi. Bunda, to'langan yig'im yuk avtotrasport vositalari va tirkamalariga avtomobil**

yo'llari bo'ylab bir yil davomida harakatlanish huquqini beradi.

Yig'imning 90 foizi -Transport vazirligi huzuridagi Avtomobil yo'llari qo'mitasi faolitini rivojlantirish va qo'llab quvvatlash jamg'armasiga,

10 foizi- Transport vazirligi huzuridagi Transport va logistikani rivojlantirish jamg'armasiga tushadi.

Mazkur yig'im og'ir yuk mashinalari tomonidan yetkazilayotgan zararlarni qoplash maqsadida joriy etildi. Chunki og'ir yuk mashinalari tomonidan Respublika va mahalliy darajadagi yo'llardan foydalanishda ularni yaroqsiz holga keltirish holatlari ko'plab uchramoqda.

Soliq kodeksining Soliq to'lovchilarning majburiyatlari to'g'risidagi soliq hisobotlarining va soliqlarni hisoblab chiqarish hamda to'lash uchun zarur bo'lgan boshqa hujjatlarni but saqlanishini, Soliq hisobotini va unga ilova qilinadigan hujjatlarni saqlash muddati, Soliq majburiyati bo'yicha da'vo qilish muddatlari, Soliq organi yoki boshqa vakolatli organ soliq tekshiruvini o'tkazishga, tekshiruv natijalari bo'yicha soliq to'lovchiga soliq qarzini uzish to'g'risida talabnoma yuborishga yoki soliq to'g'risidagi qonunchilikka muvofiq to'lanishi lozim bo'lgan soliqlar miqdorini qayta ko'rib chiqishga haqli bo'lgan muddat soliq majburiyati bo'yicha da'vo qilish muddati, Ortiqcha to'langan va undirilgan soliq summasini hisobga olish yoki qaytarish to'g'risidagi ariza

berilishi, transfert narxini belgilashda soliq tekshirish o'tkazish muddati, tekshiruv o'tkazish to'g'risidagi qaror chiqarilishi, soliq summasi soliq hisobotida ilgari berilganidan ko'ra kam miqdorda (zarar summasi – kattaroq miqdorda) aks ettirgan holda aniqlashtirilgan soliq hisobotini taqdim etgan bo'lsa, tekshiruv o'tkazish to'g'risidagi qaror chiqarish, javobgarlikka tortish muddatining o'tishi muddatlari uch yil qilib belgilandi. Ilgari bu muddatlar Soliq kodeksiga asosan besh yil edi.

Mazkur o'zgartirishlar O'zbekiston Respublikasi Prezidentining tadbirkorlar bilan 2023-yildagi ochiq muloqotida belgilangan vazifalarida belgilab belgilangan soliq majburiyati bo'yicha da'vo qilish muddatini besh yildan uch yilga qisqartirilishi munosabati bilan kiritildi va tadbirkorlik subyektliriga soliq nazorati bo'yicha yengilliklar yaratdi.

Soliq kodeksining Kameral soliq tekshiruvlari to'g'risidagi moddasida quyidagi tahrirda ikkinchi qism bilan to'ldirildi.

Kameral soliq tekshiruvida quyidagi soliq nazorati harakatlarini o'tkazish ta'qiqlanadi, bundan qo'shilgan qiymat solig'i summasi o'rnini qoplash (qaytarish) maqsadida o'tkaziladigan kameral soliq tekshiruv mustasno:

1) soliq to'lovchining hududiga kirish;

2) soliq to'lovchining hududini va binolarini ko'zdan kechirish;

3) soliq to'lovchidan hujjatlarni talab qilib olish va uni chaqirtirish;

4) soliq to'lovchining hujjatlari va buyumlarini olib qo'yish.

138-moddaning o'n birinchi va o'n ikkinchi qismlari kameral soliq tekshiruv jarayonida soliq organi soliq to'lovchidan (soliq agentidan, uchinchi shaxsdan) hisobga olish hujjatlarini, taqdim etilgan soliq hisobotiga va hisobga olish hujjatlariga doir tushuntirishlarni, shuningdek soliq hamda yig'implarni hisoblab chiqarish va to'lash bilan bog'liq boshqa axborotni so'rab olishi mumkin, So'ralgan hujjatlar va tushuntirishlar soliq organiga tegishli so'rov olingan kundan e'tiboran besh kun ichida taqdim etilishi kerak degan qismlari chiqarib tashlandi.

Bunda, kameral soliq tekshiruv soliq organlarida mavjud ma'lumotlar asosida tadbirkorlik subyektining ishtirokisiz soliq organining o'zida o'tkazilishi (bundan qo'shilgan qiymat solig'i summasini qaytarishda o'tkaziladigan kameral soliq tekshiruvlari mustasno) nazarda tutilgan. Soliq organlarining soliq to'lovchining hududiga kirish, soliq to'lovchining hududini va binolarini ko'zdan kechirish, soliq to'lovchidan hujjatlarni talab qilib olish va uni chaqirtirish, soliq to'lovchining hujjatlari va buyumlarini olib qo'yish huquqlari bekor qilindi.

Soliq kodeksining 237-moddasidagi qo‘shilgan qiymat solig‘i to‘lovchilari safiga O‘zbekiston Respublikasi realizatsiya qilish joyi deb etilgan taqdirda chet davlatlarning qonunchiligiga muvofiq tadbirkor sifatida ro‘yxatdan o‘tgan, tadbirkorlik faoliyatini amalga oshiruvchi jismoniy shaxslar ham qo‘shilgan qiymat solig‘i to‘lovchisi sifatida qo‘shildi

Mahalliy yakka tartibdagi tadbirkorlar xizmat ko‘rsatganda QQS to‘lamoqda, lekin xuddi shu xizmatlarni chet ellik tadbirkorlar (jismoniy shaxs) ko‘rsatganda QQSga tortilmasdan qolmoqda. Ushbu tartibni joriy etilishi xorijiy va mahalliy yakka tartibdagi tadbirkorlar uchun bir xil sharoit yaratish imkonini beradi.

Misol uchun: Rossiyada xorijiy yakka tartibdagi tadbirkorlar tomonidan ko‘rsatilgan import

xizmatlari QQSga tortiladi.

Ma‘lumot uchun: 2022-yilda 533 ta xorijiy yakka tartibdagi tadbirkorlar tomonidan mahalliy tadbirkorlik subyektlariga 63 mlrd so‘m miqdorida xizmat ko‘rsatilib, 7 mlrd so‘mdan ortiq.

Soliq kodeksining 243-moddasi qo‘shilgan qiymat solig‘i to‘lashdan ozod qilinadigan tovar aylanmalaridan 11,12,13-bandlari, ya‘ni tibbiy xizmatlar, veterinariya xizmatlari va dori vositalarini sotish bo‘yicha aylanmalar chiqarib tashlanmoqda. Bunda “Ijtimoiy reestr”ga kiritilgan fuqarolarga QQS

summasi (12 foiz) “keshbek” sifatida qaytarish mexanizmi yaratiladi.

Soliq kodeksining 246-moddasida 11-bandidagi qo‘shilgan qiymat solig‘idan ozod qilinadigan import qilinadigan mahsulotlar ro‘yxatidan dori vositalari, veterinariya dori vositalari, tibbiyot va veterinariya uchun mo‘ljallangan buyumlar, shuningdek dori vositalarini, veterinariya dori vositalarini, tibbiyot va veterinariya uchun mo‘ljallangan buyumlarni ishlab chiqarish uchun qonunchilikda belgilanadigan ro‘yxat bo‘yicha olib kiriladigan xom ashyolar chiqarib tashlandi. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan tasdiqlangan ro‘yxat bo‘yicha 76 ta turdagi dori vositalari, tibbiyot va veterinariya buyumlari import qilinganda QQSga tortiladi.

2. Chakana savdoda barcha turdagi dori vositalarining aylanmasi QQSdan ozod etilgan.

Natijada, mahalliy ishlab chiqaruvchilar tomonidan sotib olingan tovar-moddiy boyliklar bo‘yicha to‘langan QQS summasini hisobga olish imkoniyati mavjud emas va mahsulot tannarxini oshishiga olib keladi.

Shu bilan birga, import va chakana savdoda dori vositalari aylanmasi uchun QQSni to‘liq joriy etilishi dori vositalarini soliq hisobotlarida haqiqiy narxini ko‘rsatishda manfaatdorlikni oshirib, dori vositalarini sun‘iy baland narxlarda sotilishini oldini oladi.

3. Dori vositalarining importi 2022-yilda 1,1 mlrd AQSH dollarini tashkil etgan bo'lsa, joriy yilda 1,2 mlrd dollarni tashkil etishi kutilmoqda.

Ma'lumot uchun: Rossiya, Belorussiya, Ozarbayjon, Armaniston, Germaniya, Buyuk Britaniya, AQSH, Janubiy Koreya, Singapur kabi davlatlarda dori vositalari aylanmasi QQSga tortiladi.

Soliq kodeksining ayrim hollarda nol darajali stavkaning qo'llanilishi 264-moddasidagi uchinchi qism **suv ta'minoti, kanalizatsiya, sanitariya jihatdan tozalash, issiqlik ta'minoti bo'yicha aholiga ko'rsatiladigan xizmatlarni realizatsiya qilishga doir aylanmaga, shu jumladan bunday xizmatlarni uy-joy mulkdorlari shirkatlari tomonidan aholi nomidan, shuningdek idoraviy uy-joy fondi uylarida yashayotgan aholi uchun O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligining va O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasining bo'linmalari tomonidan olishga, nol darajali stavka bo'yicha soliq solinadi degan qismi chiqarib tashlandi. Endilikda bur turdagi tovar aylanmasiga 12 foizlik stavkada qo'shilgan qiymat solig'i hisoblanadi.**

Yuridik hamda jismoniy shaxslarga ko'rsatilayotgan kommunal xizmatlari uchun soliqqa tortish tartibi birxillashtirilmoqda. Bunda buxgalteriya hisobini yuritish soddalashadi va Davlat byudjeti mablag'larini samarasiz ishlatishni oldi olinadi.

Jahon tajribasidan ma'lumki, respublika hududida realizatsiya qilingan tovar va xizmatlar uchun QQSning "0" stavkasi bironta davlatda qo'llanilmaydi

Ma'lumot uchun suv ta'minoti, kanalizatsiya, shuningdek, sanitariya tozalash va issiqlik ta'minoti bo'yicha ko'rsatilgan xizmatlar doirasida 2022-yilda 6 ta korxonaga 90,2 mlrd so'm mablag'lar davlat byudjetidan qoplab berilgan.

Germaniya, Rossiya, Qozog'iston, Gruziya, Ukraina kabi davlatlarda issiqlik va suv ta'minoti, kanalizatsiya, sanitariya tozalash, bo'yicha ko'rsatiladigan xizmatlar uchun QQS hisoblanadi.

Soliq kodeksining 289¹-moddasidagi tamaki mahsulotlari aksiz solig'i stavkasi 2024-yil 1-yanvardan 12 foizga indeksatsiya qilingan.

Soliq kodeksining 289²-moddasidagi etil spirti ishlab chiqarish aksiz solig'i stavkasi 2024-yil 1-yanvardan 2 barobarga oshirildi. Mazkur holatda 1 litr etil spirti ulushi 40-43 foizni tashkil qilmoqda.

Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining tavsiyalariga ko'ra, alkogolli mahsulotlar narxida aksiz solig'ining ulushi 60% dan kam bo'lmasligi zarur. Rossiyada bu ko'rsatkich 76 foiz, Qozog'istonda 51 foizni tashkil etadi.

Aroq konyak boshqa alkogolli mahsulotlarni ishlab chiqarish uchun aksiz solig'i stavkasi 5-10 gacha indeksatsiya qilindi.

Soliq kodeksining 289³-moddasidagi Neft mahsulotlari va boshqa

aksiz to'lanadigan tovarlar va xizmatlarga doir soliq stavkalari 2024-yil 1-apreldan o'rtacha 12 foizga indeksatsiya qilindi.

Aholi salomatligiga salbiy ta'sirlarni kamaytirish va tabiatga keltiriladigan zararlarni qisqartirish maqsadida tarkibida zararli gaz moddalari ulushi yuqori bo'lgan benzin mahsulotlariga aksiz solig'i stavkasi indeksatsiya qilinmoqda va Yevrostandart talablariga javob beradigan benzin mahsulotlariga amaldagi stavka saqlanib qolinmoqda.

Yakuniy iste'molchilar uchun realizatsiya qilinadigan benzin, dizel yoqilg'isi va suyultirilgan gaz uchun to'lanadigan aksiz solig'i stavkasi 2024-yil 1-apreldan boshlab 12 foizga indeksatsiya qilinmoqda.

Aholi salomatligiga salbiy ta'sirlarni kamaytirish va tabiatga keltiriladigan zararlarni qisqartirish maqsadida tarkibida zararli gaz moddalari ulushi yuqori bo'lgan benzin mahsulotlariga aksiz solig'i stavkasi indeksatsiya qilinmoqda va Yevrostandart talablariga javob beradigan benzin mahsulotlariga amaldagi stavka saqlanib qolinmoqda.

Ma'lumot uchun: AI-80 markali benzinning atrof muhit va inson salomatligiga salbiy ta'siri yuqori hisoblanadi. Bunday markadagi benzin ko'plab davlatlarda ishlab chiqarilmaydi yoki qishloq xo'jaligi maqsadlarida foydalaniladi.

Misol uchun: 1 kub metr siqilgan gaz uchun aksiz solig'i stavkasini indeksatsiya qilinishi natijasida narx atigi 2,9 foizga yoki 95 so'mga oshadi.

2024-yil 1-apreldan boshlab:

tarkibida shakar yoki boshqa shirinlashtiruvchi va (yoki) xushbo'ylashtiruvchi qo'shimchalari bo'lgan mineral va gazlangan ichimliklarga 1 litr uchun 500 so'm, shuningdek energetik va tetiklashtiruvchi ichimliklarga 1 litr uchun 2 000 so'm miqdorida aksiz solig'i joriy etilmoqda.

Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tarkibida gazlangan shakar va boshqa turdagi shirinlashtiruvchi moddalar qo'shilgan alkogolsiz ichimliklar mavjud ichimliklarni ko'p iste'mol qilish ortiqcha vazn paydo bo'lishi, qandli diabet, karies kabi kasalliklarni ko'payishiga sabab bo'lishini inobatga olib ushbu ichimliklar uchun qo'shimcha soliq kiritishni tavsiya etgan.

Hozirgi kunda 50 dan ortiq mamlakatlarda mazkur turdagi ichimliklarga aksiz solig'i kiritilgan, xususan Fransiya, Finlandiya, Vengriya, Irlandiya, Latviya, Buyuk Britaniya, Norvegiya kabi Yevropa davlatlarida, MDHga a'zo davlatlar ichida Rossiya, Qirg'iziston, Tojikiston va Ozarbayjonda joriy etilgan.

Soliq kodeksining foyda solig'ini to'lash to'g'risdagi 340-moddasida foyda solig'i bo'yicha har o'ning 15 sanasidan kechiktirmay

to'lanadigan bo'nak to'lovlarini to'lashi lozim bo'lgan tadbirkorlik subyektlari daromadining chegaraviy miqdori 5 milliard so'mdan 10 milliard so'mga oshirilishi belgilandi.

Soliq kodeksining 467-moddasidagi aylanmadan olinadigan soliqning qat'iy belgilangan summada to'lovchi soliq to'lovchilar uchun soliq belgilangan stavkalari jami daromadlari besh yuz million so'mdan oshmagan soliq to'lovchilar uchun soliq stavkasi 20 mln. so'mdan 25 mln. so'mga o'zgartirildi, jami daromadlari besh yuz million so'mdan yuqori bo'lgan soliq to'lovchilar uchun soliq stavkasi 30 mln. so'mdan 34,0 mln. so'mga o'zgartirildi.

Qat'iy belgilangan stavkalar foizli stavkada to'lash shartlariga (soliq yuki darajasi) yaqin darajada belgilangan.

Soliq stavkalari indeksatsiya qilinganda ularga nisbatan soliq yuki o'zgar olmay qoladi.

Narxlarning o'sishi sharoitida stavkalarni o'zgarishsiz qoldirish soliq yukidagi o'zaro muvozanatni buzilishiga olib keladi.

Soliq kodeksining soliqqa tortish maqsadida jismoniy shaxslarning jami daromadlariga kiritilmaydigan daromadlar to'g'risidagi 369-moddasi ikkinchi qism bilan to'ldirildi va ikkinchi qism uchinchi qism deb nomlandi.

O'zini o'zi band qilgan shaxslarning mehnat faoliyati natijasida yoki tovarlarni (xizmatlarni) realizatsiya

qilishdan olingan daromadi soliq davrida yuz million so'mdan oshgan kundan e'tiboran Soliq kodeksi maqsadida yakka tartibdagi tadbirkorlar uchun belgilangan tartibda soliqqa tortiladi. Bunda o'zini o'zi band qilgan shaxslar ijtimoiy soliqni Soliq kodeksida belgilangan tartibda to'laydi.

Bir xil faoliyat turlarini amalga oshiruvchi o'zini o'zi band qilgan shaxs sifatidan ro'yxatdan o'tganlar umuman soliq to'lamay, lekin xuddi shu faoliyatni amalga oshiruvchi YATTLar soliq to'lar edi.

Misol uchun: Farg'ona viloyati, Toshloq tumanida "Milliy non va patirlarni tayyorlash va sotish" faoliyati bilan shug'ullanuvchi o'zini o'zi band qilgan fuqaro M.Isakova 2023-yil yanvar-avgust oylarida 817,7 mln so'mlik tovar aylanmasini amalga oshirgan.

Xuddi shunday faoliyati bilan shug'ullanayotgan YATT ushbu miqdordagi tovar aylanmadan 4 foizli stavkada 33 mln so'm aylanmadan olinadigan soliqni to'laydilar.

Mazkur o'zgarish yakka tartibdagi tadbirkor va o'z-o'zini band qilganshaxslar uchun soliq solishda teng sharoitlar yaratish maqsadida kiritildi.

Soliq kodeksining jismoniy shaxslarning soliq solinmaydigan daromadlari to'g'risidagi 378 moddasi 16-bandi ikkinchi xatboshi o'zining, shuningdek yigirma olti yoshga to'lmagan farzandlarining yoki erining (xotining) ta'lim olishi uchun to'lov degan qismi o'zining, farzandlarining va shuningdek

yigirma olti yoshga to'lmagan erining (xotining) ta'lim olishi uchun to'lov bilan almashtirildi.

Ya'ni farzandlarining yigirma olti yoshgacha bo'lgan chegara olib tashlandi. Endilikda farzandlari yoshidan qat'iy nazar ota ona tomonidan o'qishi uchun to'langan to'lov kontraktlari jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'idan ozod qilinadi.

Soliq kodeksining 412-moddasi birinchi qismi 1-bandi yashash uchun mo'ljalanmagan ko'chmas mulkning mol-mulk solig'ining soliq solish bazasi 1 kv. metr uchun belgilangan mutlaq miqdorlar eng kam qiymati quyidagi miqdorlarda belgilandi.

Toshkent shahrida 3 million so'm belgilandi, 2023-yilda 2,5 mln. so'm edi,

Nukus shahrida va viloyat markazlarida - 2 million, 2023-yilda 1,5 mln. so'm edi.

Boshqa shaharlarda va qishloq joylarda 1,2 million so'm, 2023-yilda 1,5 mln. so'm edi. Ya'ni, yashash uchun mo'ljalanmagan ko'chmas mulk bo'yicha 1 kv.metri soliqqa tortish bazasi yuqoridagi qiymatdan past bo'lishi mumkin emas.

Soliq kodeksining 420-moddasiga soliqqa tortish maqsadida yashash uchun mo'ljalanmagan ko'chmas mulklar bo'yicha jismoniy shaxslardan undiriladigan mol-mulk solig'iga tortish bazasi yuridik shaxslardagi kabi 1 kv metri uchun belgilangan mutlaq qiymatdan past bo'lmaslik sharti belgilandi. Mazkur tartib

yashash uchun mo'ljalanmagan ko'chmas mulk obyektlarini soliqqa tortishda, ularni jismoniy yoki yuridik shaxsga tegishli bo'lishidan qat'i nazar teng sharoitlar yaratildi. Shuningdek, Yuridik shaxslarning mol-mulkiga solinadigan soliqni 1 kv. metr ko'chmas mulkning minimal qiymatidan kelib chiqib to'lash joriy etilishi bilan amalda yuridik shaxslar tomonidan kamroq soliq to'lash maqsadida jismoniy shaxslarga ko'chmas mulkni qayta ro'yxatdan o'tkazish holatlari oldi olindi.

Soliq kodeksining 452-moddasidagi sement ishlab chiqarish uchun mo'ljallangan ohaktoshning 1 tonnasi uchun belgilangan soliq stavkasi 22500 so'mdan, 6000 so'm qilib belgilandi. Ya'ni soliq stavkasi 3,75 barobarga pasaytirildi. Mazkur moddadagi sement ishlab chiqarish uchun faqat ko'mirdan foydalanuvchi zavodlar uchun soliq stavkasi 50 foizga kamaytiriladi degan qismi chiqarib tashlandi.

Sement ishlab chiqarish uchun ohaktoshga soliq stavkasini 4 baravarga kamaytirish ushbu mahsulotlarning mahalliy ishlab chiqaruvchilar o'rtasidagi raqobatbardoshligini oshiradi.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mag'kamasining 1999-yil 3-sentyabrdagi "Byudjet tashkilotlarini mablag' bilan ta'minlash tartibini takomillashtirish to'g'risida" gi 414-sonli qaroriga o'zgartirish kiritilib, qo'shimcha daromad olayotgan **byudjet tashkilotlari 2000-yil 1-yanvardan boshlab 2027-yil 1-**

yanvargacha Davlat byudjetiga undiriladigan soliqlar, Respublika yo‘l jamg‘armasiga yig‘imlar va davlat maqsadli jamg‘armalariga majburiy ajratmalardan ozod qilinishi belgilandi. Mazkur imtiyoz 2024-yilning 1-yanvariga qadar qo‘llanilishi ko‘zda tutilgan edi. Endilikda imtiyoz 2027-yil 1-yanvarga qadar uzaytirildi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 26-maydagi “Maktabgacha va maktab ta’lim vazirligi hamda uning tizimidagi tashkilotlar faoliyatini samarali tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-79 -sonli Farmonining 8-ilovasiga o‘zgartirish kiritilib, 2030-yil 1-yanvarga qadar maktab va maktabgacha ta’limi tizimidagi muassasa va tashkilotlarning byudjetdan tashqari mablag‘lari hisobidan amalga oshiriladigan ish haqi va unga tenglashtirilgan to‘lovlari ijtimoiy soliq stavkasi 1 foiz miqdorida belgilanadi.

2024-yilda mol-mulkni ijaraga beruvchi jismoniy va yuridik shaxslar uchun belgilangan ijara to‘lovining eng kam stavkalari belgilandi. Unga ko‘ra bepul foydalanish bo‘yicha shartnoma tuzilgan taqdirda soliqqa tortish maqsadida mulk egasi daromadi mazur stavkalar asosida aniqlanadigan bo‘ldi.

O‘zbekiston Respublikasining “2024-yil uchun O‘zbekiston Respublikasining davlat byudjeti to‘g‘risida”gi O‘RQ-886-sonli Qonuni va O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 29-dekabrda O‘zbekiston

Respublikasining “2024-yil uchun O‘zbekiston Respublikasining davlat byudjeti to‘g‘risida”gi Qonuni ijrosini ta’minlash chora tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-422-sonli qarori qabul qilinishi munosabati bilan soliq qonunchiligiga qator o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritildi.

XULOSA VA MUNOZARA

Xulosa o‘rnida shuni ta’kidlash lozimki, iqtisodiyotning xavfsizligi va tadbirkorlik suyuvektlarining iqtisodiy barqarorligini ta’minlash maqsadida byudjet-soliq siyosatiga oid ilmiy va amaliy tadqiqotlarni muntazam olib borish zarur. Uni rasmiylashtirish borasida ko‘proq ma’muriy emas, balki shunday iqtisodiy mexanizmlarni iglab chiqish lozimki, davlat byudjeti uchun ham, iqtisodiyotning barcha subyektlari uchun ham kattaroq naf keltirishi lozim. Bu masla nafaqat murakaab, balki barcha mamlakatlar uchun ham o‘ta dolzarbdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

ADABIYOTLAR:

1. Soliq kodeksi (<https://lex.uz/docs/4674902>)
2. O‘zbekiston Respublikasi 2023-yil 25-dekabrda O‘zbekiston Respublikasining davlat byudjeti to‘g‘risida”gi O‘RQ-886-sonli Qonuni (<https://lex.uz/docs/6707765>)
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 29 dekabrda O‘zbekiston Respublikasining “2024-yil uchun o‘zbekiston Respublikasining davlat byudjeti to‘g‘risida”gi qonuni ijrosini

ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori (<https://lex.uz/docs/6721144>)

4. **O'zbekiston Respublikasi 2023-yil 28-dekabrda**gi "Soliq va byudjet siyosatining 2024-yilga mo'ljallangan asosiy yo'nalishlari qabul qilinganligi munosabati bilan o'zbekiston respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risida"gi O'RQ-886-sonli Qonuni (<https://lex.uz/docs/6718864>)

5. Kamolov D., Karimqulova O. ANALYSIS OF THE ACTIVITIES OF INTERNATIONAL ECONOMIC ORGANIZATIONS //Science technology&Digital Finance. – 2023. – T. 1. – №. 4. – C. 199-202.

6. Kamolov D., Ismoilova D. THE IMPACT OF DIGITALIZATION ON THE ECONOMY OF UZBEKISTAN //Science technology&Digital Finance. – 2023. – T. 1. – №. 4. – C. 301-306.

7. Kamolov D., Qilicheva R. SMALL BUSINESS DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN //Science technology&Digital finance. – 2023. – T. 1. – №. 4. – C. 314-320.